

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА СРЕДИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ.

Мамашерип кызы Нуриза

Преподаватель Ошский государственный педагогический университет Кафедра
педагогика и психологии
nurizam90mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659347>

Аннотация. Проблема девочек подросткового суицида в настоящее время вызывает большой резонанс. Актуальность изучения факторов риска микросоциальная среда, отсутствие родительской внимании, приводящих к суицидальному поведению, остается важной в современном мире.

Таким образом, подростки, имеющие психические расстройства различного генеза, проживающие в требуют пристального внимания со стороны специалистов, нуждаются в проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение риска суицидальных поведения.

Ключевые слова: суицидальное поведение, эмоциональный профиль, жизнестойкость, виртуальные техники управления сознанием, суицидальное поведение, истинные суицидальные попытки, демонстративно-шантажное поведение.

Abstract. The problem of teenage suicide among girls is currently causing great concern. The relevance of studying risk factors, microsocial environment, and lack of parental attention leading to suicidal behavior remains important in the modern world.

Thus, adolescents with mental disorders of various origins, living in a country that require close attention from specialists, need preventive measures aimed at reducing the risk of suicidal behavior.

Keywords: suicidal behavior, emotional profile, resilience, virtual techniques of mind control, suicidal behavior, true suicide attempts, demonstrative blackmail behavior.

Генеральный секретарь организации мировому сообществу Тедрос Адханом Гебрейесус, обратился с призывом сократить количество самоубийств. «Каждые 40 секунд один человек совершает самоубийство. Каждая смерть – это великая трагедия.

По международным наблюдениям, такие развитые страны, как Россия, Казахстан, Япония, Китай и США, возглавляют список стран, граждане которых совершают самоубийства. Кроме того, в Индии, развивающейся экономике, высокий уровень самоубийств.

Различного рода психические травмы стали своеобразным символом нашего времени. Социальная разобщенность, экономическая нестабильность, духовная пустота, пропаганда свободного образа жизни, бесконтрольность информационного пространства травмируют молодое поколение. Как результат психических травм рост числа психических расстройств, преступлений, наркомании, суицидов и т. п. «То, что мы наблюдаем в обществе сегодня, есть не что иное, как массовая эпидемия психотравматизации, идущая по своим законам и не менее страшная, чем любая другая эпидемия» [1, с. 3].

Психологи А. Г. Амбрумова, А. Е. Личко, Е. П. Ильин, А. Б. Леонова, О. И. Ефимова согласны признать ранний юношеский возраст 14–17 лет суицидально опасным.

Этот возрастной этап характеризуется «сверхконфликтностью со средой, повышенной возбудимостью и агрессивностью, эгоцентричностью, выраженным максимализмом, неумением прогнозировать свою жизнь. Противоречивость, склонность впадать в крайности, неустойчивость поведения, зависимость от внешних влияний приводит к появлению у подростков серьезных социальных проблем: ранней алкоголизации, наркомании, делинквентному (противоправному) поведению, депрессиям. Конфликты и осознание собственной несостоятельности во многих социальных сферах часто порождают чувство отчаяния, одиночества» [3, с. 8]. Подростков характеризует стремление к познанию мира и себя, попытка самоутвердиться в группе, стремление суверенитета от взрослых, острое переживание групповой идентичности, а также идеализация жизни, поиск смысла и т. п.

Сильнейшую угрозу подрастающему поколению в наше время породила бесконтрольность информационного пространства. С вовлечением детей и подростков в мир социальных сетей и мобильных телефонов появился новый вид детского насилия – кибербуллинг (унижение или травля с помощью мобильных телефонов, других электронных устройств).

Через сотовые телефоны, интернет, киберагрессоры круглые сутки могут запугивать своих жертв, создавая у них иллюзию полного контроля их жизни и поведения. Разница в том, что в реальном мире всегда можно найти выход и поддержку, а в виртуальном пространстве положение безвыходное, итог событий смерть героя.

Среди девочек высокий коэффициент жизнестойкости обнаружен у многих стран. В трудных жизненных ситуациях они чаще с кем-либо общаются, демонстрируют уверенное поведение, обращаются за поддержкой. Данная группа девочек более импульсивна и менее осторожна по сравнению с девочками с низким уровнем жизнестойкости, тем не менее в поведении использует проверенные стратегии и полагаются на опыт.

Если предполагать, что жизнестойкость играет буферную, антисуицидальную роль в ситуации повышенного влияния эмоций на деятельность и поведение молодых людей в возрасте 14–17 лет, то дальнейшие исследования могут быть связаны с формированием жизнестойкости как основы профилактики суицидального поведения подростков, находящихся в ситуации суицидального риска.

Молодые женщины и подростки умирают чаще, чем взрослые. Хотя женщины в 4 раза чаще совершают попытки самоубийства, мужчины в три раза чаще совершают самоубийства, чем женщины. Если обратиться к ситуации в Кыргызстане, то резко выросло количество самоубийств, особенно в Чуйской и Ошской областях.

Когда министерство расследовало, почему подростки совершают самоубийства в молодом возрасте, они обнаружили, что большинство из них были детьми из зажиточных семей.

Ассоциация «Центр защиты детей» была открыта с целью предотвращения и борьбы с растущим числом молодых жизней.

Основная причина, по которой маленькие дети кончают жизнь самоубийством;

- безразличие старшего поколения, общества и государственных органов, отсутствие внимания к детям,
- рэкет в школах, собрания тюремной субкультуры,
- серьезные неудачи в воспитании ребенка,
- отсутствие отца или матери в семье,

• что ребенок не может ни к кому обратиться, когда находится на грани самоубийства,

- смертельная болезнь, алкоголь и наркотики,
- безответная любовь и т. д.

Возникновение суицидальных ситуаций у детей признаки присутствия:

- внезапное изменение стиля общения.
- сильные эмоциональные переживания,
- потеря сна и аппетита,
- полное безразличие к окружающим,
- подготовка некоторых предметов, необходимых для самоубийства,
- отдавайте свои любимые вещи другим,
- чрезмерный интерес к жизни на том свете.

Конечно, неправильно относиться к этим проблемам слишком легкомысленно. Что делать, чтобы избавиться от этих причин.

Очень важно, чтобы старшие в доме, особенно отцы, проводили со своими детьми хотя бы 20 минут в день. Проблема, которая кажется детям огромной и неразрешимой, может быть быстро решена с помощью взрослых, что повышает доверие и любовь ребенка к взрослым.

Заниматься с ними делами каждый день,

Тесное сотрудничество со школой, классными руководителями, друзьями детей, специалистами, близкое знакомство с детьми и обществом,

Если мы замечаем суицидальных детей, помогаем им выйти из этой ситуации, не оставаясь равнодушными,

Будучи родителем, не используйте пессимистические слова, такие как «смерть», «умри», «что бы ты разрушил»,

Придавать значение достоинствам, не искать недостатков друг в друге, поощрять детей.

Поощрение жизненных навыков у детей с раннего возраста, необходимо объяснять смерть и жизнь после смерти четкими аргументами, научными и социологическими доказательствами, примерами и логическими выводами в школах, высших учебных заведениях, вообще в местах сбора молодежи, непосредственно и через средства массовой информации. Это могут сделать только специалисты с полным знанием ислама.

Подростки особенно девочки требуют особого отношения.

Дети хотят узнать от других, что жизнь дает им надежду, что жизнь прекрасна и что человека можно совершенствовать, преодолевая трудности. Что непростительно в данном случае, так это равнодушие.

Самоубийство затрагивает всех людей в мире, независимо от возраста и пола. Не жалейте своей моральной поддержки человека рядом с вами. Скажите ему, что жизнь – это ценно. Я говорю: “никогда не теряйте надежду в жизни” “жизнь прекрасно”

REFERENCES

1. Ефимова О. И. Подросток в кризисной ситуации: что с этим делать... Воспитание – 97. Вып. 1.: методические рекомендации для психологов и педагогов. Ульяновск: ИПК

- ПРО, 1997. 24 с.
2. Ответ за запрос: № 15-35/573 от 21.08.2017 г.: данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
 3. Методы профилактики суицидального поведения / под ред. Г. В. Аكوпова. Самара: СГПУ, 1998. С. 8, С. 21–29.
 4. Ефимова Д. В. Суицид: новые технологии привлечения смерти // Тенденции социальной психологии. Пенза, 2016. С. 31–48.5.
 5. Акоюн Л. С. Психология эмоциональных состояний и их регуляция у детей младшего школьного возраста (на материале детских страхов): дис. ... д-ра психол. наук. Самара, 2011. 464 с
 6. Журнал науки, быта и культуры «Шукум». Не злоупотребляйте депозитом. 2009.
 7. Самоубийство и религия. 2014 год
 8. Мир новостей, 2014.
 9. Газета «Тамчы» №30 (413)